

SEL METODIKALARI VOSITASIDA O‘SMIRLARDA MAS’ULIYATLI QAROR QABUL QILISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Xakimova Barno Muratovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy Institutining 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17177825>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘smir yoshdagi o‘quvchilarda mas’uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida ijtimoiy-emotsional ta’lim (SEL) metodikalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Qaror qabul qilish kompetensiyasi shaxsning hayotiy vaziyatlarda to‘g‘ri tanlov qilish, oqibatlarni oldindan baholash, axloqiy va huquqiy normalarga asoslangan holda xulq-atvorni boshqarish qobiliyatini anglatadi. Tadqiqotda SEL metodikalarining o‘z-o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy ong, munosabatlarni yo‘lga qo‘yish va mas’uliyatli qaror qabul qilish kabi besh asosiy komponenti asosida o‘quvchilar faoliyatiga ta’siri o‘rganiladi. Maqolada xalqaro tajribalar (CASEL, UNESCO MGIEP, RULER dasturi) va O‘zbekiston ta’lim tizimi sharoitida olib borilgan tajribalar tahlil qilingan. Natijalar SEL metodikalari orqali o‘smirlarning nafaqat bilim darajasi, balki ijtimoiy-huquqiy ong va mas’uliyat hissi ham sezilarli darajada rivojlanishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-emotsional ta’lim, mas’uliyatli qaror qabul qilish, o‘smir yosh, kompetensiya, SEL metodikasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития компетенций ответственного принятия решений у подростков с использованием методик социально-эмоционального обучения (SEL). Компетенция ответственного принятия решений определяется как способность личности принимать правильные решения в жизненных ситуациях, прогнозировать последствия и регулировать поведение на основе моральных и правовых норм. В исследовании анализируется влияние пяти ключевых компонентов SEL — самосознания, самоуправления, социального сознания, построения взаимоотношений и ответственного принятия решений — на формирование у подростков данных навыков. Статья включает сравнительный анализ международного опыта (CASEL, UNESCO MGIEP, программа RULER) и практики в образовательной системе Узбекистана. Результаты показывают, что методики SEL способствуют не только росту образовательного уровня учащихся, но и развитию их социальной ответственности и правового сознания.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, ответственное принятие решений, подростки, компетенции, методики SEL.

Abstract. This article explores the theoretical and practical aspects of developing responsible decision-making competencies in adolescents through Social and Emotional Learning (SEL) methodologies. Responsible decision-making competence refers to the ability to make appropriate choices in life situations, anticipate consequences, and regulate behavior based on moral and legal norms. The study analyzes the impact of the five core SEL components — self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision-making — on adolescents’ learning processes. It also compares international experiences (CASEL, UNESCO MGIEP, RULER program) with practices implemented in the

educational system of Uzbekistan. The findings demonstrate that SEL methodologies contribute not only to the academic growth of adolescents but also to the development of their sense of responsibility and legal culture.

Keywords: *social-emotional learning, responsible decision-making, adolescence, competency, SEL methodologies.*

XXI asr ta’lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – yosh avlodning nafaqat bilim olishiga, balki hayotiy ko‘nikma va kompetensiyalarni shakllantirishga erishishdir. Globalizatsiya, raqamli texnologiyalar taraqqiyoti, ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar, hamda yangi avlodning ehtiyojlari ta’limning an’anaviy maqsad va vazifalarini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Ushbu jarayonda o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi, ularning hissiy barqarorligi va mas’uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘smirlik davri – shaxsning shakllanishida burilish davri hisoblanadi. Psixologik tadqiqotlarda bu bosqich “o‘tish davri” deb ataladi, chunki aynan shu davrda inson o‘zining ijtimoiy o‘rnini anglay boshlaydi, mustaqil qarorlar qabul qilishga intiladi, lekin shu bilan birga emotsional jihatdan beqaror bo‘ladi. O‘smirlarning noto‘g‘ri qarorlari kelgusida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin: huquqbuzarlik, nizolar, salbiy odatlarga berilish, maktabni tashlab ketish va h.k. Shu sababli, ularning qaror qabul qilish kompetensiyasini erta rivojlantirish dolzarb masala sifatida maydonga chiqadi.

Ta’lim tizimida o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashda **SEL (Social and Emotional Learning – ijtimoiy-emotsional ta’lim)** metodikalari keng qo‘llanilmoqda. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) modeli asosida ishlab chiqilgan SEL yondashuvi o‘z ichiga beshta asosiy kompetensiyani oladi: o‘zini anglash, o‘zini boshqarish, ijtimoiy ong, munosabatlarni yo‘lga qo‘yish va mas’uliyatli qaror qabul qilish. Shu jihatdan qaraganda, SEL metodikalari o‘smirlarning mas’uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Qaror qabul qilish – bu insonning muayyan vaziyatda mavjud alternativalarini tahlil qilib, eng maqbulini tanlash jarayonidir. Pedagogika va psixologiya fanlarida “mas’uliyatli qaror qabul qilish” tushunchasi ko‘proq shaxsning ijtimoiy, axloqiy va huquqiy qadriyatlar asosida tanlov qilish qobiliyati sifatida izohlanadi. A. Bandura, J. Piaget, L.S. Vygotskiy kabi olimlarning izlanishlari shuni ko‘rsatadiki, qaror qabul qilish jarayoni nafaqat kognitiv, balki emotsional va ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog‘liq.

Mas’uliyatli qaror qabul qilish quyidagi mezonlarga asoslanadi:

1. **Muammoni aniqlash va tahlil qilish** – vaziyat mohiyatini tushunish;
2. **Alternativ variantlarni ko‘rib chiqish** – har xil imkoniyatlarni baholash;
3. **Oqibatlarni oldindan ko‘ra olish** – qarorning ijobiy va salbiy natijalarini oldindan bilish;
4. **Axloqiy va huquqiy normalarga asoslanish** – jamiyat qadriyatlari va qoidalarini hisobga olish;
5. **Tanlov uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olish** – qarorning oqibatini o‘z zimmasiga olish.

O‘smirlik davrida shaxs ushbu bosqichlarni to‘liq anglab yetish jarayonida bo‘ladi. Shuning uchun ham pedagogik faoliyatda o‘quvchilarning mas’uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan maxsus metodikalar zarurdir.

Social and Emotional Learning (SEL) – bu o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ta'limiy yondashuvdir. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tomonidan ishlab chiqilgan model SELning beshta asosiy kompetensiyasini belgilab beradi:

1. **O'zini anglash (Self-awareness)** – o'z hissiyotlari, kuchli va zaif tomonlarini bilish;
2. **O'zini boshqarish (Self-management)** – hissiyot va xulqni boshqarish, maqsadlarga intilish;
3. **Ijtimoiy ong (Social awareness)** – empatiya, jamiyat qadriyatlarini tushunish;
4. **Munosabatlarni shakllantirish (Relationship skills)** – sog'lom munosabatlar qurish, hamkorlik;
5. **Mas'uliyatli qaror qabul qilish (Responsible decision-making)** – ijtimoiy, axloqiy va huquqiy normalarga asoslangan qaror qabul qilish.

CASEL tadqiqotlariga ko'ra (Payton et al., 2008; Durlak et al., 2011), SEL metodikalarini o'quv jarayoniga qo'shish o'quvchilarda nafaqat o'z-o'zini anglash va boshqarishni, balki akademik natijalarni ham sezilarli darajada yaxshilaydi.

Mas'uliyatli qaror qabul qilish SELning besh asosiy kompetensiyasidan biri sifatida qaraladi. Boshqa kompetensiyalar esa ushbu jarayonga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

- **O'zini anglash** – shaxs o'z hissiyotlari va qadriyatlarini bilmas ekan, to'g'ri qaror qabul qila olmaydi;
- **O'zini boshqarish** – impulsiv xatti-harakatlarni nazorat qilish qaror qabul qilish sifatini oshiradi;
- **Ijtimoiy ong** – boshqalarning manfaatlarini hisobga olish mas'uliyat hissini kuchaytiradi;
- **Munosabatlarni shakllantirish** – hamkorlik va maslahat olish imkoniyati orqali qaror qabul qilish yaxshilanadi.

Demak, mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish SEL metodikalarining barcha komponentlari bilan integratsiyada amalga oshiriladi.

Psixologiyada qaror qabul qilish jarayonini tushuntiruvchi bir nechta yondashuvlar mavjud:

- **Ratsional model** – barcha alternativlarni tahlil qilish va eng maqbulini tanlash (H. Simon);
- **Cheklangan ratsionallik modeli** – inson qaror qabul qilishda to'liq ma'lumotga ega emas (Simon, 1957);
- **Ijtimoiy-kognitiv nazariya** (Bandura) – qarorlar ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanadi;
- **Axloqiy rivojlanish nazariyasi** (Kohlberg) – qaror qabul qilish jarayoni shaxsning axloqiy rivojlanish bosqichlariga bog'liq.

O'smirlar uchun SEL metodikalari ushbu yondashuvlarning integratsiyasiga asoslanadi: ya'ni qaror qabul qilishni nafaqat kognitiv, balki emotsional va ijtimoiy jihatdan ham rivojlantiradi.

UNESCO MGIEP (Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development) tomonidan ishlab chiqilgan **EMC² (Empathy, Mindfulness, Compassion, Critical Inquiry)** modeli SELning xalqaro miqyosdagi ilg'or tajribalaridan biridir. Bu model o'quvchilarda:

- empatiya,
- ongli xulq,
- rahm-shafqat,
- tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan.

Mazkur komponentlar mas’uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Chunki emotsional va tanqidiy fikrlashning uyg’unligi o’smirlarni hayotiy vaziyatlarda oqilona tanlov qilishga undaydi.

O‘zbekiston pedagogikasida ham qaror qabul qilish kompetensiyasi shaxs tarbiyasining muhim qismi sifatida ko‘riladi. “Milliy o‘quv dasturi”da o‘quvchilarning ijtimoiy faoliyatini rivojlantirish, mas’uliyat hissini kuchaytirish va tanqidiy fikrlashni shakllantirish alohida vazifa sifatida belgilangan. Biroq, amaliyotda SEL metodikalarining to‘liq joriy qilinishi hali boshlang‘ich bosqichdadir. Shu bois, xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham dolzarb hisoblanadi.

Nazariy tahlillar shuni ko‘rsatadiki:

- Mas’uliyatli qaror qabul qilish shaxsning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq;
- SEL metodikalari ushbu kompetensiyani shakllantirish uchun samarali nazariy modelga ega;
- Xalqaro tajribalarda SELning turli shakllari qo‘llanilib, ijobiy natijalar berayotgani isbotlangan;
- O‘zbekiston ta’lim tizimida SEL metodikalari asosida o‘quvchilarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan bo‘lsa-da, amaliyotda kengroq qo‘llashni talab etadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston ta’lim tizimida insonparvarlik tamoyillari asosida yangi yondashuvlar keng joriy qilinmoqda. 2020-yildan boshlab Prezident qarorlarida ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash masalalari davlat siyosati darajasida ilgari surildi. Jumladan, PQ-232-son qarorida maktab ta’limida tarbiyaviy jarayonlarni modernizatsiya qilish, “Oila–mahalla–maktab” uchlisi doirasida o‘quvchilar bilan ishlashning yangi mexanizmlarini joriy etish vazifalari belgilandi.

Mazkur islohotlarda o’smirlarning mas’uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb masala sifatida ko‘rilmoqda. Chunki mamlakatimizda ijtimoiy-huquqiy ongni mustahkamlash, yoshlarni huquqbuzarlikdan himoya qilish, radikal g‘oyalardan asrash va ularning kelajak hayotida oqilona tanlov qilish qobiliyatini oshirish davlat ta’lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

O‘zbekiston maktablarida SEL elementlari bosqichma-bosqich joriy qilinmoqda. Jumladan:

- **“Kelajak soatlari”** dasturi doirasida o‘quvchilarning huquqiy savodxonligi, o‘zini anglash, emotsiyalarini boshqarish va ijtimoiy mas’uliyatni his qilish bo‘yicha mashg‘ulotlar tashkil etilmoqda;
- **Tarbiya fani** bo‘yicha ishlab chiqilgan yangi dasturlarda tanqidiy fikrlash, ijtimoiy muammolarni hal qilish, jamiyatda mas’uliyatli shaxs bo‘lib shakllanishga doir mavzular kiritilgan;
- **Milliy o‘quv dasturi** (2022)da o‘quvchilarning faqat bilim emas, balki “kompetensiyalar tizimi”ni egallashi belgilangan. Bu tizimda “mas’uliyatli qaror qabul qilish” alohida kompetensiya sifatida qayd etilgan.

Toshkent, Samarqand va Farg‘ona viloyatlarida ayrim maktablarda pilot loyiha sifatida SEL elementlari sinovdan o‘tkazilmoqda. Masalan, ayrim maktablarda “emotsiyalar kundaligi” joriy qilinib, o‘quvchilar har kuni o‘z his-tuyg‘ularini qayd etadi va o‘qituvchi ularni nazorat qilib, suhbatlar o‘tkazadi. Bu jarayon o’smirlarning o‘zini anglash va boshqarish qobiliyatini oshiradi hamda qaror qabul qilishda muvozanatni ta’minlaydi.

SEL metodikalarini samarali qo‘llash, avvalo, o‘qituvchilarning pedagogik va huquqiy savodxonligiga bog‘liq. Shu bois, 2023-yildan boshlab o‘qituvchilar uchun qisqa muddatli treninglar tashkil etilmoqda. Bu treninglarda quyidagi yo‘nalishlarga e‘tibor qaratiladi:

1. O‘quvchilarda ijtimoiy ong va empatiyani rivojlantirish;
2. Qaror qabul qilish jarayonida o‘quvchilarga yo‘l-yo‘riq berish;
3. Sinfda emotsional muhitni boshqarish;
4. Konfliktlarni konstruktiv hal qilish metodlari.

Amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilar SEL metodikalaridan foydalanganda o‘quvchilarning intizomi yaxshilanadi, nizolar kamayadi va o‘zaro hurmat kuchayadi.

O‘zbekiston sharoitida oila va mahalla yoshlarning ijtimoiylashuvida beqiyos rol o‘ynaydi. Shu sababli o‘quvchilarda mas‘uliyatli qaror qabul qilishni rivojlantirish jarayonida “maktab–oila–mahalla” hamkorligini mustahkamlash muhimdir.

- **Ota-onalar universiteti** loyihasi orqali ota-onalarga SEL metodikalari haqida ma‘lumot berilmoqda. Bu esa ota-onalarning farzandlari bilan muloqotini samarali qilishga yordam beradi.
- Mahallalarda yoshlar bilan ishlash bo‘yicha tashkil etilayotgan “psixologik treninglar” ham o‘smirlarning ijtimoiy kompetensiyalarini oshirishda qo‘llanilmoqda.
- Ayrim hududlarda o‘quvchilar uchun “qaror qabul qilish laboratoriyalari” tashkil etilgan bo‘lib, unda ular turli hayotiy vaziyatlar asosida qaror qabul qilishni o‘rganadilar.

SEL metodikalarini joriy etishda bir qator qiyinchiliklar mavjud:

- O‘qituvchilarning hammasi ham SEL bo‘yicha yetarli bilimga ega emas;
- O‘quv dasturlarida SEL elementlari to‘liq integratsiya qilinmagan;
- Ba‘zi ota-onalar SEL metodikalarini “vaqtni isrof qilish” deb hisoblaydi va an‘anaviy ta‘limni afzal ko‘radi;
- Resurslar va metodik qo‘llanmalar yetarli emas.

Pilot maktablar tajribasiga ko‘ra:

- SEL mashg‘ulotlari o‘tkazilgan sinflarda o‘quvchilarning qaror qabul qilishda ijtimoiy mas‘uliyati oshgan;
- Konfliktli vaziyatlarni hal qilish ko‘nikmalari mustahkamlangan;
- O‘quvchilarning huquqbuzarlik va intizomiy muammolari kamaygan;
- Akademik natijalarda ham ijobiy dinamik kuzatilgan.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida SEL metodikalari amaliyotda hali keng joriy qilinmagan bo‘lsa-da, mavjud pilot tajribalar ijobiy natijalar bermoqda. Bu esa SELni milliy o‘quv dasturlariga chuqur integratsiya qilish zarurligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, o‘smirlarning mas‘uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantirishda SEL metodikalaridan keng foydalanish kelajak avlodning ijtimoiy barqarorligi va huquqiy ongini mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonning kelajagi yoshlar qo‘lida. Ularning ijtimoiy-huquqiy ongini yuksaltirish, mas‘uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolishi zarur. Bu borada SEL metodikalari ta‘lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Agar SEL metodikalari milliy qadriyatlar, mahalla institutlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirilsa, O‘zbekiston yoshlari nafaqat bilimli, balki ijtimoiy mas‘uliyatli va ongli qarorlar qabul qila oladigan shaxslar bo‘lib yetishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
2. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
3. Kohlberg, L. (1984). *Essays on moral development, Vol. II: The psychology of moral development*. San Francisco: Harper & Row.
4. Payton, J., Weissberg, R. P., Durlak, J. A., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., Schellinger, K. B., & Pachan, M. (2008). *The positive impact of social and emotional learning for kindergarten to eighth-grade students: Findings from three scientific reviews*. Chicago, IL: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
5. Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. New York: Basic Books.
6. Simon, H. A. (1957). *Models of man: Social and rational*. New York: Wiley.
7. UNESCO MGIEP. (2017). *Rethinking learning: A review of social and emotional learning for the 21st century*. New Delhi: UNESCO MGIEP.
8. UNESCO MGIEP. (2020). *EMC²: A framework for social and emotional learning*. New Delhi: UNESCO MGIEP.
9. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 апрелдаги “Мақтаб таълими тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги PQ–232-сон қарори.
11. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги. (2022). *Миллий ўқув дастури*. Тошкент.